

CHET TILINI O'QITISHDA MASHQLAR TIZIMINING NAZARIY ASOSLARI

Sharipova Firuza Mexriddinovna

NavDU 3-bosqich tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20440366>

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi chet tilini o'qitishda mashqlar tizimining nazariy asoslari hamda ularning o'quvchilarning kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishdagi ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, mashqlarni tizimlashtirish, zamonaviy interfaol metodlar va innovatsion texnologiyalar asosida tashkil etishning ta'lim samaradorligiga ta'siri tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: chet tili ta'limi, mashqlar tizimi, kommunikativ kompetensiya, interfaol metodlar, innovatsion texnologiyalar, nutq faoliyati, metodika.

Annotation. This thesis highlights the theoretical foundations of the exercise system in foreign language teaching and its importance in developing students' communicative competence. It also analyzes the role of systematizing exercises and organizing them on the basis of modern interactive methods and innovative technologies in improving educational effectiveness.

Keywords: foreign language education, exercise system, communicative competence, interactive methods, innovative technologies, speech activity, methodology.

Аннотация. В данном тезисе рассматриваются теоретические основы системы упражнений в обучении иностранному языку и их значение в развитии коммуникативной компетенции учащихся. Также анализируется роль систематизации упражнений и организации обучения на основе современных интерактивных методов и инновационных технологий в повышении эффективности образования.

Ключевые слова: обучение иностранному языку, система упражнений, коммуникативная компетенция, интерактивные методы, инновационные технологии, речевая деятельность, методика.

Kirish

Bugungi globallashuv jarayonida chet tillarini puxta o'rgatish va o'rganish ta'lim tizimining muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, o'quvchilarning kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirish, ularni erkin muloqotga tayyorlash hamda mustaqil fikrlash qobiliyatlarini shakllantirish chet tili ta'limining asosiy maqsadi sifatida qaralmoqda. Mazkur maqsadlarga erishishda mashqlar tizimi muhim metodik vosita bo'lib xizmat qiladi. Mashq o'quvchilar tomonidan nazariy bilimlarni amaliy faoliyatda qo'llash imkonini beruvchi asosiy ta'lim birligi sanaladi. Shu sababli chet tilini o'qitishda mashqlar tizimini ilmiy jihatdan asoslash va samarali tashkil etish dolzarb metodik masalalardan biri hisoblanadi.

Mashq tushunchasi metodik, didaktik va psixologik kategoriya sifatida talqin qilinadi. Mashq yordamida o'quvchilarda til materialini o'zlashtirish, nutq faoliyatini shakllantirish va kommunikativ malakalarni rivojlantirish amalga oshiriladi. Mashqlar o'quvchilarning bilimlarini mustahkamlash bilan birga, ularning fikrlash faoliyatini rivojlantiradi, mustaqil ishlash ko'nikmalarini shakllantiradi hamda til birliklaridan amaliy foydalanishga o'rgatadi. Shu jihatdan mashq chet tili o'qitish jarayonining markaziy komponentlaridan biri sifatida namoyon bo'ladi.

Mashqlarni tizimlashtirish o‘quv jarayonini samarali tashkil etishda katta ahamiyatga ega. Tizimlashtirish deganda mashqlarni maqsadi, vazifasi, mazmuni, murakkablik darajasi va bajarilish shakliga ko‘ra guruhlariga ajratish tushuniladi. Mashqlarni oddiydan murakkabga, reproduktivdan ijodiy faoliyatga qarab tashkil etish o‘quvchilarning bilimlarni bosqichma-bosqich egallashiga yordam beradi. Shu bilan birga, mashqlar tizimi o‘quvchilarning yosh va individual xususiyatlarini hisobga olgan holda tuzilishi kerak. To‘g‘ri tashkil etilgan mashqlar tizimi o‘quvchilarning til materialini puxta o‘zlashtirishiga hamda nutq kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Chet tili metodikasida mashqlar tasnifiga oid turli ilmiy qarashlar mavjud. Olimlar mashqlarni turli mezonlar asosida klassifikatsiya qilganlar. Jumladan, V. A. Buxbinder mashqlarni informatsion, operatsion va motivatsion turlarga ajratadi. Informatsion mashqlar yangi bilimlarni egallashga qaratilgan bo‘lsa, operatsion mashqlar til materialini amaliy qo‘llashni ta‘minlaydi. Motivatsion mashqlar esa o‘quvchilarning qiziqishi va faolligini oshirishga xizmat qiladi. Hozirgi zamonaviy metodik yondashuvlar asosida ushbu mashqlarni shakllantiruvchi, rivojlantiruvchi va takomillashtiruvchi mashqlar sifatida talqin qilish mumkin.

Shakllantiruvchi mashqlar o‘quvchilarda yangi bilim, ko‘nikma va malakalarni hosil qilishga xizmat qiladi. Bu turdagi mashqlar orqali o‘quvchilar grammatik qoidalar, leksik birliklar va talaffuz me‘yorlarini o‘zlashtiradilar. Rivojlantiruvchi mashqlar esa o‘quvchilarning mantiqiy va ijodiy fikrlashini rivojlantirish bilan birga, olingan bilimlarni turli kommunikativ vaziyatlarda qo‘llash imkoniyatini yaratadi. Takomillashtiruvchi mashqlar avval egallangan bilim va ko‘nikmalarni mustahkamlash, ularni avtomatlashtirish hamda nutq jarayonida erkin qo‘llashga yordam beradi. Demak, mashqlar tizimi o‘quvchilarning bilim olishidan tortib, mustaqil nutqiy faoliyatni amalga oshirishigacha bo‘lgan jarayonni qamrab oladi.

O‘zbek metodist olimi J. Jalolov “Chet tili o‘qitish metodikasi” darsligida mashqlar tizimining metodik asoslarini keng yoritib beradi. Olimning ta‘kidlashicha, shakllantiruvchi mashqlar til materialini o‘zlashtirishga xizmat qilsa, rivojlantiruvchi mashqlar til birliklarini nutqda qo‘llashni rivojlantiradi. Takomillashtiruvchi mashqlar esa chet tilida fikr bayon etish va suhbatdosh nutqini tushunish malakalarini shakllantirishga yordam beradi. Bu tasnif o‘quvchilarning kommunikativ kompetensiyasini bosqichma-bosqich rivojlantirish imkonini yaratadi.

Rus metodist olimi I. V. Raxmanov mashqlarni til va nutq mashqlari, retseptiv va reproduktiv mashqlar, og‘zaki va yozma mashqlar, monologik va dialogik mashqlar kabi turlarga ajratadi. Til mashqlari asosan grammatik, fonetik va leksik materiallarni o‘zlashtirishga qaratilgan bo‘lsa, nutq mashqlari til birliklarini amaliy nutq faoliyatida qo‘llashni rivojlantiradi. Retseptiv mashqlar o‘qish va tinglab tushunishga xizmat qiladi, reproduktiv mashqlar esa gapirish va yozish faoliyatini rivojlantiradi. Bu tasnif chet tili ta‘limida barcha nutq faoliyati turlarini kompleks rivojlantirish zarurligini ko‘rsatadi.

E. Erkayev ham mashqlar nazariyasiga oid ilmiy tadqiqotlarida reseptiv va reproduktiv mashqlarning ahamiyatiga alohida to‘xtaladi. Olimning fikricha, reseptiv mashqlar orqali o‘quvchilar til materialini qabul qilish va tushunishga o‘rgansa, reproduktiv mashqlar orqali uni qayta ifodalash va mustaqil nutq yaratish ko‘nikmalarini egallaydilar. Shu sababli mazkur mashqlarni faqat til materialiga oid emas, balki nutq faoliyatini rivojlantiruvchi mashqlar sifatida baholash maqsadga muvofiqdir.

Hozirgi zamonaviy ta‘limda mashqlar tizimi kompetensiyaviy va kommunikativ yondashuv asosida tashkil etilmoqda. Kommunikativ mashqlar o‘quvchilarning real hayotiy

vaziyatlarda til birliklaridan foydalanishiga yordam beradi. Bunday mashqlar o‘quvchilarni muloqotga undaydi, ularning mustaqil fikrlashini rivojlantiradi hamda tilni amaliy qo‘llash ko‘nikmalarini shakllantiradi. Ayniqsa, interfaol metodlar asosida tashkil etilgan mashqlar samaradorligi yuqori hisoblanadi.

Bugungi kunda “Flipped Classroom” (teskari ta’lim), “Gamification” (o‘yinlashtirish), “Case Study”, “Project-Based Learning”, “Collaborative Learning”, “WebQuest”, “Storytelling” hamda raqamli platformalar asosidagi interfaol metodlar orqali tuzilgan mashqlar o‘quvchilarning kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishda keng qo‘llanmoqda. Ushbu metodlar o‘quvchilarning darsdagi faolligini oshiradi, jamoada ishlash ko‘nikmalarini shakllantiradi hamda ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi. Shu sababli zamonaviy chet tili darslarida innovatsion texnologiyalar asosida mashqlar tizimini ishlab chiqish muhim vazifa hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, mashqlar tizimi chet tilini o‘qitish metodikasining muhim tarkibiy qismi bo‘lib, u o‘quvchilarning bilim, ko‘nikma va malakalarini shakllantirish hamda rivojlantirishda asosiy vosita sifatida xizmat qiladi. Mashqlarni ilmiy asosda tasniflash, ularni maqsadli va tizimli ravishda qo‘llash ta’lim samaradorligini oshiradi. Shuningdek, kommunikativ va interfaol yondashuvlar asosida tashkil etilgan mashqlar o‘quvchilarning nutq kompetensiyasini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar

1. Jalolov J., Chet tili uqitish metodikasi (Foreign Language Teaching Methodology), Tashkent: O‘qituvchi, 2012, 432 p.
2. Erkayev E.T., Bulajak chet tili muallimi ta’limida qullanadigan tarjima mashqlarining lingvodidaktik tasnifi. Diss. ... p.f.n (Linguodidactic Classification of Translation Exercises used in the Education of the Future foreign Language Teacher, Extended abstract of candidate’s thesis), Tashkent, 2008, 156 p.
3. Rakhmanov I.V., Obuchenie ustnoi rechi na inostrannom yazyke (Teaching oral speech in a foreign language), Moscow: vysshaya shkola, 1980, 120 p.